

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЩЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Дустова Н.К., Халикова Н.

Бухарский государственный медицинский институт (ректор Тешаев
Ш.Ж.)

Бухара, Узбекистан

(Зав.кафедры – DSc, профессор Ихтиярова Г.А.)

Аннотация. Беременные существующими гипертензивными состояниями и сахарном диабетом, перенесли новую коронавирусную инфекцию с большим количеством осложнений. Более высокая уязвимость этих пациентов, возможно было связано снижением иммунной системой из-за основных заболеваний или побочных эффектов лечения, включая роды и хирургические вмешательства. Несмотря на то, что продолжается информирование о данной заболевании, информация о беременности и послеродового периода остается еще ограниченной.

Ключевые слово: коронавирус, пациент, инфекция, лечение.

Введение. По эпидемиологическим исследованием было выявлено, что риском заражения подвержены люди любого возраста, однако степень тяжести заболевания связана с возрастом и сопутствующими заболеваниями. Больные раком, инфицированные SARS-CoV-2, показали более высокий риск тяжелых осложнений и уровень смертности по сравнению с пациентами без таких заболеваний.

Материалы и методы. Обследование проводилось в течение 26 дней, начиная с первого случая полимеразной цепной реакции (ПЦР) - подтвержденного случая COVID-19 в нашем учреждении с 9 сентября 2020 года. Было оценено клиническая характеристика, тяжесть заболевания и продолжительность пребывания в больнице.

Результаты исследования: В исследование были включены 27 беременных женщин с COVID-19, которые имели положительные результаты полимеразной цепной реакции обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) из респираторных образцов. Возраст пациенток был от 21 до 36 лет, средний возраст составлял $28,5 \pm 1,5$ лет. В течение 2-недельного периода исследования 9 из 27 женщин (67,4%), поступивших в стационар, сообщили о симптомах, соответствующих COVID-19, которые имели положительный результат ПЦР-теста. Среди них 6 (69%) сообщили о симптомах COVID-19 в качестве основных жалоб кашель и высокую температуру $<38,4^\circ\text{C}$, а 3 (31%) заявили о первичных акушерских жалобах, но при рутинном скрининге были определены как симптомы. Наиболее частым симптомом при поступлении был сухой кашель ($n = 7$, 65,6%), отсутствие обаяние и вкуса (7, 65,6%) за которым следовали лихорадка ($n = 9$, 48,3%) и миалгии ($n = 3$, 37,9%). *Исследование лабораторных данных в динамике беременности у пациенток с COVID-19, показали, что уровни концентрации гемоглобина и количества эритроцитов были достоверно выше и являлись компенсаторно-приспособительной реакцией организма матери. У всех обследованных пациенток имело место анемия: Hb – $84,2 \pm 1,3\%$ при пониженных значениях Hb на 7,7%. Отмечена склонность к тромбоцитопении, ускорение СОЭ на 33,1%, лейкоцитозу. Учитывая высокую значимость COVID-19 как возникновения фактора риска ТЭО, у этих женщин была изучена система свертывания крови, с наличием Д-димеров, ферритина, ФНГ и АЧТВ. Увеличение фибриногена и снижение АЧТВ имело очень важное клиническое значение при выборе доз антикоагулянтных препаратов. Уровень D-димера значительно повышался в тяжелых случаях, что являлся одним их потенциальным фактором риска и основанием для плохого прогноза.*

Выводы: по тяжести COVID-19 у беременных женщин отмечалась - 86% легкая, 9,3% - тяжелая. Стратегия универсального тестирования выявила бессимптомных женщин с COVID-19, у многих из которых впоследствии развилось повышение температуры или симптомы болезни. Изменение в системе гемостаза приводили к нарушению не только материнским осложнениям но и нарушение фетоплацентарной системе, и это свидетельствовала о необходимости дальнейших исследований среди беременных женщин и родильниц.

Литературы

1. Aggarwal G., Lippi G., Michael Henry B. Cerebrovascular disease is associated with an increased disease severity in patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): a pooled analysis of published literature. *Int J Stroke*. 2020, 15(4): 385–389.
2. Bakhodirova S.F., Ikhtiyarova G.A., Aslonova M.J. & Davlatov S.S. (2020). Features of perinatal outcomes in women after supporting reproductive technologies . *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*,7 (2), 6350-6356.
3. BouthryE, PiconeO, HamdiГидр. Краснуха и беременность: диагностика, лечение и исходы [J]. *PrenatDiagn*, 2014, 34 (13): 1246-1253. DOI: 10.1002 / pd.4467.
4. Chan JF, Yuan S, Kok KH и др. Семейный кластер пневмонии, связанный с новым коронавирусом 2019 года, указывающий на передачу от человека к человеку: исследование семейного кластера [J]. *Lancet*, 2020, 395 (10223): 514-523. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30154-9.
5. Chen HJ, Guo JJ, Wang C и др. Клинические характеристики и потенциал вертикальной внутриутробной передачи инфекции COVID-19 у девяти

беременных женщин: ретроспективный обзор медицинских записей [J / OL]. Lancet. [2020-02-12] .DOI: 10.1016 / s0140-6736 (20) 30360-3.

6. Dustova N. K. et al. Gulchekhira A. Ikhtiyarova //Journal of Natural Remedies. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 1.

7. Dustova N. K. Features of the course of pregnancy and its outcome depending on the severity of preeclampsia //Problems of biology and medicine. – 2012. – Т. 1. – С. 129.

8. Dustova N. K. Hypertension and pregnancy //News of dermatovenereology and reproductive health. – 2014. – Т. 2. – С. 86.

9. Dustova N. K., Hafizova D. A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2018. – №. 7. – С. 11.

10. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. COMPARATIVE OUTCOMES OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH A HISTORY OF ANTIPHOLIPID SYNDROME DURING THE PANDEMIC PERIOD //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.

11. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. COMPARATIVE OUTCOMES OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH A HISTORY OF ANTIPHOLIPID SYNDROME DURING THE PANDEMIC PERIOD //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.

12. Dustova N. K., Islamova G. H. PROBLEMS OF LATE POSTPARTUM COMPLICATIONS AND ITS CORRECTION //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-96.

13. Dustova N.K., Babadjanova G.S., Ikhtiyarova G.A. Peculiarities of pregnancy and loabar peculiarities in patients with varicose veins of the pelvic// International Journal of Bioscience and Biotechnology. - 2019. Vol.11. Iss.9. - P. 92 - 97.

14. Dustova N.K., Hafizova D.A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age// Asian Journal of Multidimensional Research. - 2018. - № 7(11). - P. 14 - 29.
15. Hamming I, Timens W., Bulthuis ML и др. Распределение в тканях белка ACE2, функционального рецептора коронавируса SARS. Первый шаг в понимании патогенеза SARS [J]. J Pathol, 2004, 203 (2): 631-637. DOI: 10.1002 / path.1570.
16. Huang C, Wang Y, Li X и др. Клинические особенности пациентов, инфицированных новым коронавирусом 2019 г., в Ухане, Китай [J]. Lancet, 2020,395 (10223): 497-506. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30183-5.
17. Ikhtiyarova G. A., Dustova N. K., Khasanova M. A., Suleymanova G. S., & Davlatov S. S. (2021). Pathomorphological changes of the placenta in pregnant women infected with coronavirus COVID-19. International Journal of Pharmaceutical Research, 13(1), 1935-1942. doi: 10.31838/ijpr/2021.13.01.283
18. Ikhtiyarova G. A., Dustova N. K., Qayumova G. Diagnostic characteristics of pregnancy in women with antenatal fetal death //European Journal of Research. – 2017. – №. 5. – С. 5.
19. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Kudratova, R. R., Bakhramova, S. U., & Khafizova, D. B. (2021). Pre-Course Training of Women With Reproductive Loss of Fetus in Anamnesis. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6219-6226.
20. Kahramonovna D. N., Sattarovna B. G., Akmalovna I. G. Peculiarities of Pregnancy and Labor Peculiarities in patients with Varicose veins of the pelvis //International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. – 2019. – Т. 11. – №. 10. – С. 92-97.
21. Kudratova, R. R., Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Bakhramova, S. U., Shodiev, B. V., & Bakhodirova, S. F. (2021). ADVERSE OUTCOMES OF EXTRACORPORAL FERTILIZATION IN WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES. *Journal of Natural Remedies*, 22(1 (1)), 27-36.

22. Shakhnoza I. NASRIDDINOVA, Gulchekhira A. IKHTIYAROVA, Dildora K. KHAIDAROVA, NigoraKh. DUSTOVA. (2021). Psychological Effects of Covid-19 Quarantine Measures on Mothers in the Positive Period. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1946–1951.
23. Дустова Н. К., Гайбуллаева Н. Ф. Клинико-Лабораторные Особенности Covid-19 У Беременных В Бухарской Области //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-29.
24. Дустова Н.К. Особенности течения беременности и родов у пациенток с варикозным расширением вен малого таза и нижних конечностей// Тиббиётда янги кун. - 2018. - № 8. - С. 164 - 167.
25. Дустова Н. и др. Морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией covid-19 морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией COVID-19 //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 41-46.
26. Дустова Н. и др. Морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией covid-19 морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией COVID-19 //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 41-46.
27. Дустова Н. К. и др. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТЫ БЕРЕМЕННЫХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 //ББК: 54.1 М 42. – 2019. – Т. 155. – №. 2. – С. 89.
28. Дустова Н. К. и др. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТЫ БЕРЕМЕННЫХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 //ББК: 54.1 М 42. – 2019. – Т. 155. – №. 2. – С. 89.
29. Дустова Н. К. Роль инфекционных факторов при синдроме потери плода //Тиббиётда янги кун. – 2020. – №. 1. – С. 30.

30. Дустова Н. К., Ихтиярова Г. А. Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан //ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан ISSN: 2091-5853
31. Дустова Н. К., Ихтиярова Г. А., Аслонова М. Ж. СООТНОШЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА И СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 197-200.
32. Дустова Н., Ихтиярова Г., Аслонова М. Влияние коронавирусной инфекции на развитие синдрома отставания роста и гибели плода //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 47-52.
33. Дустова Н., Ихтиярова Г., Аслонова М. Влияние коронавирусной инфекции на развитие синдрома отставания роста и гибели плода //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 47-52.
34. Ихтиярова Г. А., Дустова Н. К., Курбанова З. Ш. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ //ВЕСТНИК ВРАЧА. – С. 67.
35. Ихтиярова Г., Дустова Н., Курбанова З. Прогностическая ценность цитокинов у женщин с варикозной болезнью при фетоплацентарной недостаточности //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 68-71.
36. Мухамедова Ш. Т., Юлдашева Г. Г. Состояние материнского организма- предиктор развития неонатальной дезадаптации новорожденных //Global science. Development and novelty. – 2016. – С. 37-39.
37. Мухамедова Ш.Т., Шамсутдинов А.С., Хамраева Д.Р., Кароматова Ф.А. Внутрибольничная инфекция у новорожденных детей // Биология и интегративная медицина. 2021. №3 (50).

38. Наврузова Ш. И., Мухаммедова Ш. Т., Сафарова Ш. У. Особенности цитокинового статуса у новорожденных в период ранней адаптации в зависимости от влияния повреждающих факторов //Евразийское Научное Объединение. – 2018. – №. 7-1. – С. 53-55.
39. Ходжаева Н. И., Мухамедова Ш. Т., Каюмова Д. Т. Факторы длительности ремиссий при женском алкоголизме в климактерическом периоде //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 37. – №. 10. – С. 930-936.
40. Шахноза Т. Мухамедова, Дильноза Р. Хамраева, Фазолат А. Кароматова. (2021 г.). Прогностическое значение цитокинов в диагностике патологии новорожденных. *Journal of Natural Remedies* , 22 (1 (1), 119-123.
41. Dustova N. K., Babadjanova G. S., Ikhtiyarova G. A. Pathogenetic reasons for the development of varicose disease in pregnant women //Central Asian journal of pediatrics. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – С. 87-96.
42. Ихтиярова Г. А., Дустова Н. К., Курбонова З. Ш. Современные методы диагностики и профилактики тромбоэмболических осложнений у беременных с эктазией вен органов малого таза //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 211-215.
43. Доброхотова, Ю. Э., Ихтиярова, Т. А., Дустова, Н. К., Матризаева, Г. Ж., Ж. (2020). FEATURES OF A CURRENT PREGNANCY AND DELIVERY IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE. *Новый день в медицине*, (1), 474-481.
44. Дустова Н. К., Ихтиярова Г. А., Аслонова М. Ж. СООТНОШЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА И СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 197-200.
45. Dustova N. K. PREDICTION OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN PREGNANT WOMEN WITH CORONAVIRUS INFECTION IN ANAMNESIS // Доктор ахборотномаси № 4 (108)—2022 P 51-54

46. Дустова Н.К. и др. Особенности течение беременности и родов у беременных с варикозной болезнью // Евразийский вестник педиатрии. — 2020; 2 (5): 77-84
47. Дустова Н.К. Особенности течения беременности и её исход в зависимости от степени тяжести преэклампсии // Проблемы биологии и медицины, 2012. Т. 1. С. 129.
48. Дустова Н.К. Гипертоническая болезнь и беременность //Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 2014. Т.2. С. 86.
49. G.M. Kayumova, & N.K. Dustova. (2023). ASSESSMENT OF THE STATE OF THE GENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS IN PREGNANT WOMEN WITH PREMATURE RUPTURE OF THE MEMBRANES USING THE FEMOFLOR TEST. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(1), 70–72.
50. Shegolev, A. A., Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., & Aslonova, M. J. (2020). Thrombophilic complication in development of fetal loss syndrome. *World medicine journal*, (1), 1.
51. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., & Qayumova, G. (2017). Diagnostic characteristics of pregnancy in women with antenatal fetal death. *European Journal of Research*, (5), 5.